

Supplementary Material S1

CPC-2 item set and item-to-factor correspondence

Associated manuscript: *Psychometric Properties of the Critical Thinking Questionnaire (CPC-2) in Spanish Upper-Secondary and Vocational Training Students*

1. Instrument reference

The Critical Thinking Questionnaire (CPC-2) was originally developed by Santiuste et al. (2001) as a Spanish self-report instrument designed to assess critical thinking. It operationalizes the construct through two theoretical dimensions (Substantive and Dialogical), linked to three communicative competencies: reading, writing, and oral expression. The 30 original items are provided below in the Spanish source language. Users of the questionnaire should consult the original source for authorship and instrument provenance: Santiuste Bermejo, V., Ayala Flores, C. L., Barrigüete Merchán, C., García García, E., González Marqués, J., Rossignoli Susin, J. L., & Toledo Celi, E. (2001). *El pensamiento crítico en la práctica educativa*. Fugaz.

2. Response format

Participants responded on a 5-point Likert-type scale:

- 1 = Strongly disagree / Totalmente en desacuerdo
- 2 = Disagree / En desacuerdo
- 3 = Neither agree nor disagree / Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- 4 = Agree / De acuerdo
- 5 = Strongly agree / Totalmente de acuerdo

3. Scoring note

15 is reverse-keyed in the original instrument (*higher scores indicate lower critical thinking on this specific item*). In the present validation study, item 15 was excluded a priori from the confirmatory model comparison due to its very low communality ($h^2 = .07$) and near-zero factor loading in the exploratory analyses. Item 22 was subsequently removed during post hoc re-specification because of high factorial complexity (cross-loadings on three factors). Item 30 was relocated from Factor 2 to Factor 4 (Debate Argumentation) on theoretical and empirical grounds. The final retained model comprised 28 items across four factors.

4. Original CPC-2 item set (Spanish)

The 30 original items of the CPC-2 in Spanish are listed below. Item numbers are preserved from the original source.

1. Cuando leo algo con lo que no estoy de acuerdo, busco razones contrarias a las que se exponen en el texto.
2. Sé diferenciar los hechos y las opiniones en los textos que leo.
3. Cuando leo un texto, identifico claramente la información relevante.

4. Cuando leo un texto, identifico claramente la información irrelevante.
5. Cuando leo un texto argumentativo, identifico claramente los argumentos que corroboran o refutan una tesis.
6. Sé extraer conclusiones fundamentales de los textos que leo.
7. Cuando un autor expone varias posibles soluciones a un problema, valoro la utilidad de cada una de ellas.
8. Cuando un autor expone varias posibles soluciones a un problema, valoro si todas ellas son igualmente posibles de poner en práctica.
9. Cuando un autor expone varias posibles soluciones a un problema, valoro si ha expuesto también todas las condiciones necesarias para ponerlas en práctica.
10. Cuando leo un texto sé si el autor trata de dar una opinión, exponer un problema y sus soluciones, explicar unos hechos, etc.
11. Verifico la lógica interna de los textos que leo.
12. Me planteo si los textos que leo dicen algo que esté vigente hoy en día.
13. Cuando leo algo con lo que no estoy de acuerdo, considero que puedo estar equivocado y que quizás sea el autor el que tenga la razón.
14. Cuando leo una opinión o una tesis, no tomo partido por ella hasta que dispongo de suficiente evidencia o razones que las justifiquen.
15. Cuando leo una opinión o una tesis que está de acuerdo con mi punto de vista, tomo partido por ella sin considerar otras posibles razones contrarias a la misma. *[reverse-keyed]*
16. Cuando leo la interpretación de un hecho, me pregunto si existen interpretaciones alternativas.
17. Cuando escribo las conclusiones de un trabajo, justifico claramente cada una de ellas.
18. Cuando debo argumentar por escrito sobre un tema, expongo razones tanto a favor como en contra del mismo.
19. Cuando escribo sobre un tema, diferencio claramente entre hechos y opiniones.
20. Cuando busco información para redactar un trabajo, juzgo si las fuentes que manejo son fiables.
21. Cuando un problema tiene varias posibles soluciones, soy capaz de exponerlas por escrito especificando sus ventajas e inconvenientes.
22. Cuando expongo por escrito una idea que no es la mía, menciono las fuentes de las que proviene.
23. En mis trabajos escritos, además de la tesis principal sobre el tema, expongo opiniones alternativas de otros autores y fuentes.
24. Cuando debo redactar un trabajo, expongo interpretaciones alternativas de un mismo hecho siempre que sea posible.
25. En los debates sé expresar con claridad mi punto de vista.
26. En los debates, sé justificar adecuadamente por qué considero aceptable o infundada una opinión.
27. Cuando expongo oralmente una idea que no es mía, menciono la fuente de la que proviene.
28. Cuando un problema tiene varias posibles soluciones, soy capaz de exponerlas oralmente especificando sus ventajas e inconvenientes.
29. En los debates, busco ideas alternativas a las que ya han sido manifestadas.

30. Cuando participo en un debate, me pregunto si hay interpretaciones alternativas de un mismo hecho.

5. Original CPC-2 theoretical structure

According to the original instrument, items are organized by communicative skill and theoretical dimension as follows:

- Reading, Substantive: items 1–12 (12 items)
- Reading, Dialogical: items 13–16 (4 items)
- Writing, Substantive: items 17–22 (6 items)
- Writing, Dialogical: items 23–24 (2 items)
- Oral expression/listening, Substantive: items 25–28 (4 items)
- Oral expression/listening, Dialogical: items 29–30 (2 items)

6. Item-to-factor correspondence in the present study

The following table summarises the empirical classification of each item in the final retained four-factor model, alongside its original theoretical location in the CPC-2.

Item	Original skill	Original dimension	Status	Final factor / note
1	Reading	Substantive	Retained	F2 Dialogic Evaluation
2	Reading	Substantive	Retained	F1 Reading Comprehension
3	Reading	Substantive	Retained	F1 Reading Comprehension
4	Reading	Substantive	Retained	F1 Reading Comprehension
5	Reading	Substantive	Retained	F1 Reading Comprehension
6	Reading	Substantive	Retained	F1 Reading Comprehension
7	Reading	Substantive	Retained	F2 Dialogic Evaluation
8	Reading	Substantive	Retained	F2 Dialogic Evaluation
9	Reading	Substantive	Retained	F2 Dialogic Evaluation
10	Reading	Substantive	Retained	F1 Reading Comprehension
11	Reading	Substantive	Retained	F1 Reading Comprehension
12	Reading	Substantive	Retained	F1 Reading Comprehension
13	Reading	Dialogical	Retained	F2 Dialogic Evaluation
14	Reading	Dialogical	Retained	F3 Argumentative Production
15	Reading	Dialogical	Excluded a priori	Low communality ($h^2 = .07$)
16	Reading	Dialogical	Retained	F2 Dialogic Evaluation
17	Writing	Substantive	Retained	F3 Argumentative Production
18	Writing	Substantive	Retained	F3 Argumentative Production
19	Writing	Substantive	Retained	F1 Reading Comprehension
20	Writing	Substantive	Retained	F3 Argumentative Production
21	Writing	Substantive	Retained	F1 Reading Comprehension
22	Writing	Substantive	Removed (post hoc)	High factorial complexity

Item	Original skill	Original dimension	Status	Final factor / note
23	Writing	Dialogical	Retained	F3 Argumentative Production
24	Writing	Dialogical	Retained	F3 Argumentative Production
25	Oral	Substantive	Retained	F4 Debate Argumentation
26	Oral	Substantive	Retained	F4 Debate Argumentation
27	Oral	Substantive	Retained	F3 Argumentative Production
28	Oral	Substantive	Retained	F4 Debate Argumentation
29	Oral	Dialogical	Retained	F4 Debate Argumentation
30	Oral	Dialogical	Relocated to F4	F4 Debate Argumentation

Note. F1 = Reading Comprehension (10 items); F2 = Dialogic Evaluation (6 items); F3 = Argumentative Production (7 items); F4 = Debate Argumentation (5 items). Items in red (15, 22) were excluded or removed; item 30 (orange) was relocated from Factor 2 to Factor 4 during theoretically guided re-specification. The final model comprised 28 items.

7. Final retained model fit

The four-factor re-specified model (28 items) showed acceptable fit to the data: $\chi^2(344) = 558.84$, CFI = .931, TLI = .924, RMSEA = .057, SRMR = .068. Internal consistency for the total scale was ordinal $\alpha = .92$ and $\omega = .93$; subscale reliabilities ranged from $\omega = .75$ (F2) to $\omega = .85$ (F1). Composite reliability ranged from .70 to .83. Convergent validity (AVE) was limited in three of the four factors. Discriminant validity showed substantial overlap between F1 and F3 (HTMT = .906).